

O Recondicionamento do Trabalho Docente nos anos de Contrarrevolução Capitalista Neoliberal

Sergio Oliveira

Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho e Educação (GEPTE) e do Coletivo de Estudos de Política Educacional, vinculados à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz. Email: serge.rk@gmail.com

Introdução

O presente artigo visa tratar das alterações sentidas no âmbito do processo de trabalho docente nos atuais anos de contrarrevolução neoliberal¹ na América Latina. Para tanto, a análise priorizará momentos condicionantes, sistemáticos e intrínsecos ao desenvolvimento capitalista e seus principais atores, mormente concebidos a partir do marco temporal da crise estrutural pós-1970, e que se interconectam e se relacionam de forma a envolver e a afetar largamente aquele trabalho concreto na região em tela.

Palavras-chave: Trabalho docente, Sociedade de classes dependente, Contrarrevolução neoliberal.

Professor Sérgio Oliveira

1 – Reestruturação do capital e ofensiva burguesa pós-1970

Dada a crise de sobreacumulação do capital em grau generalizado em inícios da década de 1970, foi possível entrever uma série de obstáculos à manutenção do modo de regulação taylor-fordista tal qual se apresentava nos países centrais do capitalismo. A potência de efeitos da crise estrutural ocasionou a intensificação da crise dos estados stalinistas, a degeneração do Estado de Bem-Estar Social, do *New Deal* e a falência do sistema de Bretton-Woods – expressão do padrão da paridade ouro-dólar. Os câmbios tornaram-se flutuantes (ou seja, sem lastro físico), visto que não se demonstrou resistência ao saldo comercial negativo.

Considerando-se esse novo quadro sócio-histórico, as medidas que seriam tomadas pelas classes hegemônicas para responder à sensível queda nas taxas de lucro já não comportavam a política keynesiana, esta, há muito, “renegada” por economistas neoliberais da Escola Austríaca, de Chicago e de Virgínia.

¹ A categoria contrarrevolução seguirá a contribuição de Florestan Fernandes tal como concebida nos volumes: *A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica* (1975) e *Brasil em Compasso de Espera* (2011).

Ao mesmo tempo, os mercados financeiros que ora surgiam apresentavam nuances que incluíam novos dinamismos e modos de controle internacional – sobretudo com o advento da microeletrônica, além de novas formas de gerência neste campo – capazes de tornar mais flexível o processo de acumulação de capital.

Essa flexibilidade esteve ao lado de outras transformações cabais no espaço e no tempo de produção da existência, sem, com isso, abalar os dados de estrutura do capital monopolista, uma vez que as reconfigurações espaço-temporais apresentaram-se como totalmente funcionais a estes, ao passo que se resignificavam a velocidade e forma da mundialização do capital, evidências da eclosão do padrão de acumulação flexível. De acordo com Chesnais (1996), na nova fase de mundialização do capital, podem-se citar, como pedras de toque, o parasitismo denotado pela especulação do capital financeiro; bem como as operações intracorporativas² dentre multinacionais, chanceladas na esfera produtiva.

Por seguidas vezes, as classes hegemônicas empreenderam ações para absorção dos excedentes da superacumulação. Harvey (1982), no volume *Limites ao Capital*, havia sustentado que formas eficazes de absorção desses excedentes implicariam deslocamentos temporais, espaciais e espaço-temporais, ao permitir que o tempo de giro de capital se comprimissem a ponto de realizar a “queima” parcial de excedentes relativos a anos anteriores; a produção se reconfigurasse quando da emergência de novos espaços de exploração do trabalho; e a atuação mediadora do Estado capitalista e da intercorrência de capital fictício³ viabilizassem solidamente a absorção por meio da combinação das duas primeiras estratégias.

A materialização do projeto neoliberal encetado pelas classes capitalistas hegemônicas afetou diretamente a classe trabalhadora, que sofreu – e vem sofrendo –, em meio às demandas produtivas e sociopolíticas⁴, transformações histórico-sociais de tal ordem que sua morfologia foi afetada em seu cerne, orientando-se para uma maior complexificação, dada por sua fragmentação acentuada e pelo conseqüente aguçamento da obstaculização à solidariedade de classe.

Esta nova condição geopolítica organizada no centro da economia-mundo renderá, como reflexo, especificidades importantes aos trabalhadores da periferia.

2 – Padrão de mercantilização do trabalho na sociedade de classes dependente

A contribuição de Florestan Fernandes⁵ mostra como as nações latino-americanas decorrem da empresa expansionista da civilização burguesa ocidental. Como tais, refletem “descompassos” espaço-temporais de desenvolvimento originados do padrão de dominação externa na América Latina. Esses “descompassos”, denotados por “saltos históricos”, acusam o desenvolvimento desigual entre a condição hegemônica dos países centrais e o padrão dependente dos países periféricos, em que estes demonstram um ritmo de desenvolvimento condicionado à velocidade de transformação capitalista daqueles.

Os “saltos históricos” praticados pela periferia da economia central, em um primeiro momento, são impulsionados pelo caráter colonialista da expansão ultramarina, expressão da acumulação primitiva do capital que coadunou com o alavancamento do capitalismo. Em outros termos, as sistemáticas transformações impostas pela ordem burguesa ocasionaram um lugar subserviente para as sociedades de classes dependentes, pois “o capitalismo transformou-se, através da história, segundo uma velocidade demasiado acelerada para as potencialidades históricas dos países latino-americanos” (FERNANDES, 1970, p. 11). Esse novo dinamismo imposto pela organização capitalista, por conseguinte, veio a aprofundar a polarização de setores sociais; tanto a concentração como a centralização de riqueza se agudizavam nas mãos dos grupos privilegiados – aristocráticos ou oligárquicos –, o que ensejava “a exclusão permanente

² Para Chesnais (1996), “ocorreu uma liberalização muito ampla do comércio exterior. Mas seu efeito foi sobretudo facilitar as operações dos grupos industriais multinacionalizados. É o que se manifesta na importância do intercâmbio intracorporativo (40% do comércio dos EUA e do Japão), e sobretudo do nível dos suprimentos internacionais em produtos semielaborados e produtos acabados, organizados com base em terceirização internacional [...]” (CHESNAIS, 1996, p. 26).

³ Define-se capital fictício como: “capital que tem valor monetário nominal e existência como papel, mas que, num dado momento do tempo, não tem lastro em termos de atividade produtiva real ou de ativos físicos. O capital fictício é convertido em capital real na medida em que são feitos investimentos que levem a um aumento apropriado em ativos úteis (por exemplo, instalações e equipamentos que possam ter emprego lucrativo) ou mercadorias úteis (bens e serviços que possam ser vendidos com lucro).” (HARVEY, 2009, p. 171).

⁴ As reconfigurações atinentes à reestruturação do capital podem ser resumidas em três frentes significativas (MÉSZÁROS, 2002; LIMA, 2007; HARVEY, 2009): 1) a reestruturação produtiva; 2) o redimensionamento do papel dos Estados nacionais; 3) a disseminação de uma nova estrutura de sociabilidade burguesa.

⁵ Inspirado em Paul Sweezy (1962), o autor não compartilha de concepções da teoria da dependência, uma vez que, para uma análise que vai além da relação entre regiões e países demonstra, como principal eixo teórico-metodológico, as contradições entre as classes e suas respectivas frações. Permeando essas contradições encontram-se os agentes hegemônicos das sociedades centrais que dominam o trabalho “internamente” e superdeprimem os agentes de trabalho relativos ao padrão de desenvolvimento capitalista periférico. Fernandes (1970), tal como Sweezy (1962), não abandona o trato das relações de produção e reprodução aliadas ao desenvolvimento das forças produtivas no desenvolvimento capitalista, o que não limita a análise aos termos de trocas desiguais entre nações e ao subconsumismo periférico.

do povo e o sacrifício consciente de um estilo democrático de vida” (Idem, p. 12).

A magnitude da expansão interna do capitalismo na América Latina não se inscreve exclusivamente nem a partir de fora – pois significaria “um padrão de desenvolvimento colonial” (FERNANDES, 1970, p. 75) ou de grande expressão tutelar – e nem de dentro – o que denotaria características de uma economia “autônoma” –, e sim por um amálgama das forças descritas que vem delimitando o poder das classes por conta deste padrão dependente. Nesta fase, a expansão capitalista é praticada em instâncias nacionais da periferia, sob a “tutela” de concepções e interesses internacionais.

Como o modelo de capitalismo⁶ na América Latina vinha sendo adaptado à moda das transformações do mercado capitalista “moderno” e dos imperativos do sistema de produção capitalista, necessitou-se um tipo de acumulação que contemplasse os “grupos oligárquicos” internos e os núcleos hegemônicos externos, formando o que se cunhou por acumulação dual de capital e apropriação repartida do excedente econômico nacional. De acordo com Fernandes (1970), “o trabalho assalariado apenas estabelece as condições para a reprodução social do trabalhador e da própria sobreapropriação capitalista” (Idem, p. 71). A possibilidade de sobreapropriação é o que justamente permite aquele tipo de acumulação e apropriação, tornando os dinamismos “internos” conectados positivamente (ainda que com contradições intrínsecas) aos “externos” para que, enfim, a burguesia “interna” possa garantir seus privilégios, malgrado sua posição subsidiária e a decorrente anuência ao robusto escoamento de capitais para “fora”.

O padrão de desenvolvimento capitalista dependente revela, assim, uma rigidez interna que promove uma proletarização “emperrada”, no sentido de que não faculta aos trabalhadores um espaço relativo que poderia permitir-lhes a atuação como classe nos moldes da ordem social competitiva implantada na Europa e Estados Unidos. Os trabalhadores e destituídos são altamente deprimidos a ponto de não alcançarem espaço na política oficial e viverem com reduzido poder de compra. A defesa de seus interesses é peremptoriamente negada nesta ordem social, sendo largamente satelitizados em praticamente todas as instâncias da vida social.

É a partir do nível de complexificação da classe trabalhadora – nos marcos do padrão de acumulação flexível – combinado com o arcabouço de particularidades das estruturas e funcionamentos das formações sociais concretas dos países dependentes que o processo de trabalho docente correspondente demonstrará a espécie, bem como a magnitude de seu recondicionamento.

3 – Recondicionamento do processo de trabalho docente nos anos de contrarrevolução capitalista neoliberal

Com efeito, a racionalização e organização capitalistas respondem aos esforços de manutenção e fortalecimento da dominação e da subordinação, cujos “instrumentos” e “meios” para a consecução dos objetivos hegemônicos incluem o trabalhador docente, pois este é visto como “recurso humano estratégico”. Sua condição de agente na luta de classes pode ser ilustrada por meio de noções⁷ que buscam justificar as políticas do Estado capitalista no contexto da reestruturação do capital, cujo “mote permanente” traduz-se na abrangência de atuações para: 1) educar a sociabilidade ao, também, transformar o professor em um intelectual capaz de formar novos intelectuais com o fito de; 2) condicionar o futuro trabalhador para a produção flexível e, por conseguinte, em favor do “mecanismo” da empresa capitalista neoliberal.

Como as políticas advogam um novo nível de subsunção do trabalho ao capital calado na mercadorização crescente da educação, o protagonismo do professor, na verdade,

⁶ O capitalismo dependente abarca “estruturas econômicas mais ou menos arcaicas” ao passo que promove a “modernização limitada ou segmentada em todos os níveis da organização da economia, da sociedade e da cultura”. Com isso, há um agravante para o subdesenvolvimento econômico que é a ampliação e multiplicação das contradições por parte desta “modernização” delineada e limitada pelo caráter heteronômico dos níveis sociopolíticos, econômicos e culturais.

⁷ Tais como, a dita “sociedade do conhecimento”, a Teoria do Capital Humano (TCH) (“teoria” que prega uma suposta relação de como investimentos em educação valorizariam a renda dos países e dos indivíduos) e suas ressignificações, o suposto “fim do trabalho” etc.

estaria encerrado em sua proporcional e, também crescente, subordinação aos mercados, sinônima do apelo à intensificação do trabalho.

A intensificação do trabalho docente, na nova dinâmica capitalista, tem sua matriz na complexificação da classe trabalhadora, processo esse que esteve lado a lado com a desregulamentação do trabalho e com a “terceirização” / privatização da educação. Isso pode ser demonstrado pelo aguçamento dos contratos temporários, pelo aumento das atribuições vinculadas à nova organização escolares⁸ e pela profusão de conexões da escola com o empresariado, que tendeu a apresentar-se como dado de estrutura nas mais diferenciadas unidades escolares em todo o mundo. Além disso, o trabalho docente foi objetivizado e “desespecializado” de tal maneira a reproduzir a “qualidade total”⁹ e o controle de processos. Com isso, testemunhou-se a desconstrução tendencial da sequência modular rígida da escola fordista.

As reformas neoliberais da educação primam pela instabilidade do trabalhador. As “recomendações” dos organismos multilaterais, expressão do controle imperialista nas regiões de padrão de desenvolvimento dependente, propugnaram estratégias de “quebra” das condições objetivas e subjetivas do trabalhador docente. As concepções estratégicas para o enfraquecimento do trabalho docente deveriam ser minuciosas para atingir-se o êxito burguês. Uma das estratégias organizadas pelas elites internacionalistas e executadas pelas burguesias “internas” latino-americanas foi a da descentralização educacional batizada “autonomia” escolar.

A política de descentralização trouxe consigo um novo gerencialismo educacional em que se delegam “decisões operacionais específicas e a responsabilidade pela eficiência da escola” (SHIROMA, 2007, p. 99). A realização dos processos de fragmentação do sistema escolar não estaria completa se o trabalhador docente não fosse recondicionado para comportá-los. A reforma neoliberal da educação visou pressionar e controlar, com mecanismos mais coercitivos, o trabalho docente ao efetuar mudanças significativas no sistema de financiamento, avaliação, matrizes curriculares, gestão escolar, além de permitir a captação de recursos em outros setores sociais com “alívio da responsabilidade financeira dos governos centrais”.

Desse modo, o professor foi atacado em três frentes substanciais: i) redução de salário com a queda de gastos públicos em educação; ii) precarização das condições de trabalho com aumento da taxa de alunos por turma; iii) aumento do controle e supervisão para a fundamentação de políticas que eram designadas para enfraquecer a corporação docente (BONAL, 2002).

Na América Latina, a execução das políticas educacionais, que influenciarão o processo de trabalho docente, estará embasada nas práticas e direções particularistas e imediatistas das oligarquias “locais” do padrão de desenvolvimento dependente. A ligação subsidiária com o imperialismo é vista a partir da dimensão “doméstica” quando os estrategemas neoconservadores “espelham” os interesses também particularistas da burguesia internacional; estes sob o discurso de desenvolvimento ditado pela expressividade das ideologias do conhecimento¹⁰. Muitas vezes, essas ideologias incrustadas nos relatórios de políticas educacionais dos organismos multilaterais são reforçadas por sujeitos políticos “internos” que preenchem, simultaneamente, postos naqueles organismos e em cargos de setores-chave da economia nacional. O que essas políticas preveem é uma demonstração do apelo burocrático para que o professor se adapte à chamada “era do conhecimento”.

O BANCO MUNDIAL, por meio do documento “Workers in an integrating world” (1995), vem reforçar o aumento de controle sobre o trabalhador docente ao externar a concepção utilitarista de combate ao trabalho, baseada na cultura da avaliação e do novo gerencialismo escolar:

“Restaurar níveis de pagamento e reduzir o número de funcionários públicos são, muitas vezes, reformas essenciais, a serem combinadas com melhorias na contratação, carreira e prestação de contas dos servidores públicos, dos professores, enfermeiras e formuladores de políticas. A redefinição do papel do Estado faz com que seja imperativo que os governos sejam eficientes naquelas áreas que, com efeito, estão envolvidos”
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 18, tradução SO).

⁸ A escola aqui será representada pela educação escolar na educação básica e superior.

⁹ A “qualidade total”, fundamento da GQT (Gerência de Qualidade Total), será a noção que, para os neoconservadores norteamericanos, o senso comum da “qualidade”. A “qualidade total”, ancorada no novo movimento de reestruturação produtiva, se baseia em transformações (flexibilizações, desregulamentações) que tenderão a reduzir os custos, aumentar a produtividade do sistema, rentabilizar os “investimentos” e educar a sociabilidade para a nova etapa de produção da existência que se instaura na nova dinâmica da mundialização do capital.

¹⁰ A valorização da abstração e da informação tende a ganhar relevo na mundialização do capital, seja por meio da abertura de novos mercados de produtos tecnológicos aliados à crescente mercantilização do conhecimento, seja a partir da difusão de uma “nova” cultura de docilização contrarrevolucionária a que é exposto o trabalhador. Para os apologistas da imaterialidade informacional o conhecimento, então, intermediaria as relações sociais que corresponderiam a esta conformação societária emergente, sendo apontado como meio de produção, agora ao “livre alcance” de certos indivíduos “competitivos”. Esse tipo de ideologia refunda a subjetividade do trabalhador, baseada na “fantasmagoria” entre as pessoas. O indivíduo passa a se imaginar em um mundo radical e ontologicamente meritocrático, fragmentário, volátil, “sem-fronteiras” e deterministicamente tecnológico. Ideais desta natureza são cultivados pela cultura da “vantagem competitiva” do mercado, que responde pelos esforços de maior produtividade e/ou de percepção de lucros rápidos.

Com respeito às primeiras experiências de descentralização escolar no Chile, agrega:

“A gerência de escolas públicas foram, primeiramente, transferidas às municipalidades, que passaram a ser totalmente responsáveis pela administração daquelas, bem como pelo pagamento dos professores”. A descentralização tornou os funcionários públicos mais diretamente responsáveis pelas populações que serviam” (Idem, p. 107).

E, finalmente:

“Os administradores escolares e professores que permaneceram na condição de funcionários públicos poderiam, agora, ser mais facilmente monitorados, sendo que as escolas renovadas atraíram mais alunos e fundos públicos” (Ibidem, p. 107, grifos nossos).

A descentralização, que se apresenta como uma das faces da flexibilização neoliberal, dinamizaria o ambiente escolar em direção à mercadorização e intensificação da reificação do ensino e, por conseguinte, do homem. Porém, ainda que os agentes econômicos “internos” não sejam iludidos pelo discurso capital-internacionalista, a realidade da acumulação dual de capital será implacável no decurso da aplicação das “fórmulas modernizadoras”. Mais do que o medo do “rebaixamento” do padrão de vida das classes “altas” que as levará a aplicar a orientação “externa”, seja ela qual for, está a incerteza do nível em que o trabalhador docente conseguirá se reproduzir como classe trabalhadora.

A descentralização educacional assim como outros processos de contrarreforma estrutural não tratarão de apenas acelerar os processos de concentração e centralização de capital, a anarquia do processo de acumulação capitalista ou o processo de alienação das classes, mas impor a “história” como tempo hegemônico. Essa imposição, na verdade, posiciona a “aceleração da história” como um processo estratégico que reforça a dominação ideológica e econômica e, cujo resultado se expressa como contrarrevolução prolongada¹¹ (FERNANDES, 1975). Este processo truculento e permanente que afeta diretamente o trabalhador docente latino-americano estará presente em todas as propostas em favor de seu recondicionamento.

A partir da difusão do pensamento pedagógico dos organismos internacionais em meados dos 1990, a ideia da descentralização educacional se confundiu com a concepção de uma educação dita mais “democrática”, pela qual os poderes estariam supostamente mais bem distribuídos e propensos a uma gestão “diferenciada” que cuidaria das especificidades e demandas das localidades. Essa “distribuição” de poderes incluiu estrategicamente a redistribuição da responsabilidade financeira, a qual impactou em larga escala na periferia da Economia-mundo, inicialmente em países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Brasil e Nicarágua e, coadunou-se com as falas neoconservadoras de que a centralização não auxiliaria a “necessária” flexibilidade e, portanto, não abriria passagem a um suposto atendimento mais eficiente à “comunidade educacional” e à “prestação de contas”¹². Na verdade, a relação centralização / descentralização obedecerá ao coro neoliberal revestindo-se com aquelas falas anticentralizadoras.

As iniciativas de difusão de políticas de descentralização propostas pelo PREAL para captação de recursos incluem a disseminação do ideário da accountability designada como “ponte” para a maior “eficiência”. Pais, professores e a “comunidade” poderiam sentir-se “protagonistas” nas tomadas de decisão na escola, assim como no acompanhamento do desempenho dos estudantes – este, em geral, realizado por meio de política de informações fundamentada em padrões de “qualidade” –, enquanto estariam “integrados” para um financiamento “sustentável”. O mote norteador das políticas de participação era o de “delegar poder aos pais para que paguem”, além da inserção crescente do empresariado na gerência e no nível de influência nas decisões sobre contratação e remuneração docentes. Junto com essa reconfiguração das escolas, universidades e centros universitários, os professores deveriam ser responsabilizados pelos resultados como se fossem os verdadeiros “mentores” do processo de reformulação das relações público-privado.

¹¹ O processo de contrarrevolução prolongada é apontado por Fernandes (1975) como a materialização de uma “filosofia política e ações de classes que puseram em primeiro plano o privilegiamento da situação de interesses da burguesia como um todo” gerando o que cunhou-se por ditadura de classe preventiva. Esta se fundamentou em um regime “abertamente “totalitário” e contrarrevolucionário” (FERNANDES, 1975, p. 315).

¹² Aqui a “prestação de contas” ou accountability, como também é conhecida, diz respeito à responsabilização direta dos pais e professores pela crescente externalização dos custos da reprodução social, isto é, pela crescente privatização. Ademais, a accountability visa disciplinar o trabalho docente com o intuito de sobrepujar eternamente a capacidade técnica para a maior produtividade, bem como, simultaneamente, apassivar o futuro trabalhador de forma a tê-lo como aliado no colaboracionismo da relação capital-trabalho, vetor da contrarrevolução preventiva e prolongada e da desmobilização docente.

Esse tipo de consórcio mercantilizador do ensino significou o aumento das desigualdades de financiamento representadas pelo aumento de competitividade entre as escolas, universidades e centros universitários, resultado este que foi buscado desde o início da empreitada. Os efeitos desse jogo de tensões meritocráticas elegem o professor como mero “insumo” a serviço das propostas reificantes da escola “flexível”. Em nome da Teoria do Capital Humano (TCH), o trabalhador “eficiente” será levado a buscar acréscimos de renda apenas a partir do “valor agregado” que puder construir. Para tal, a “despolitização” generalizada que emerge em face de suas obrigações somente reiteram as condições de trabalho docente em processo de proletarização “eternizada”.

A percepção de salário dos docentes foi pouco a pouco se atrelando a políticas de gratificação por desempenho ou produtividade. Essa proposta, que rememora práticas da lógica empresarial a partir da aceção da sala de aula de “qualidade total”, coadunou-se, na superfície dos fatos, com medidas para alcance de “metas educacionais”, tais como as referentes a níveis de aprovação e evasão escolar, avaliação institucional com expectativas de superação de índices (ranking), “desempenho” individual, de grupos etc.

No que toca à avaliação educacional, o “mundo burguês” comprometeu-se em quantificar os esforços caros ao controle estratégico do processo de trabalho docente. A escola “flexível”, que foi designada para defender cortes sucessivos de custos, aferir maior produtividade, aproximar-se das empresas e auxiliar na eclosão de uma nova sociabilidade meritocrática, passou a valorizar a “cultura da avaliação” como artifício norteador de políticas de “participação”, “responsabilização por resultados voltadas ao maior “desempenho” e à “eficácia” escolar.

A profusão de um instrumental de indicadores revelou a “matematização” generalizada de comportamentos e produtividade dos alunos, dos professores e das unidades escolares. Tornar a escola “competitiva” significou: alçar números em rankings; implementar padrões; submeter-se a exames internacionais, nacionais e subnacionais; publicar resultados, todas medidas determinantes para ações punitivas¹³ ou com vistas à percepção de verbas (AGOSTINONE-WILSON, 2006) que seriam destinadas a dar continuidade àquelas políticas em nome da “qualidade”.

O padrão de carreira proposto pelos organismos internacionais – e adotados pelos governos-alvo nas Américas – deveria ter como suporte a autonomização da “administração” dos professores pelos próprios professores – isto é, a “horizontalização” na escola –, o que incitaria a construção de consenso em benefício do consentimento ativo dos profissionais para a competitividade oficializada menos dependente da supervisão e, por conseguinte, o corte de custos de pessoal organizativo aliado a um processo de autofagia induzida da solidariedade de classe.

Em relação aos incentivos, portanto, a cooptação do trabalhador docente ganhou um significado mais simbólico que material. É válido notar como o desempenho se dinamizou a partir dessa iniciativa. Primeiramente, ao apregoar-se que apenas os mais “produtivos” teriam acesso aos prêmios, a busca pelo desempenho já estaria configurada. Essa situação pressupõe que os professores com maiores “qualificações” ou dotados de maior “capital humano” seriam os principais elegíveis. Essa política reforçou este modelo de professor que é valorizado pelos receituários das políticas educacionais neoconservadoras, o que, em uma cadeia de relações, encerrou em uma generalização do novo tipo de homem que “competiria” ocupar o espaço escolar. Além disso, estipulando-se determinados prêmios como meta, o trabalhador em seu percurso particularista foi estimulado a se afastar – ou a manter-se afastado – de outras lutas, como as sindicais e de movimentos sociais, por exemplo. Em segundo lugar, o caráter do desempenho está incrustado, também, na própria tipologia dos prêmios, geralmente conectados com o aquecimento do próprio ciclo de produtividade. Ou seja, o ganho de prêmios se transformou em meios para que o trabalhador docente pudesse encarar o ciclo com mais oportunidades de “empregabilidade”, deter mais “competências” e, com isso, fortalecer-se como mercadoria.

¹³ A “punição” geralmente está ligada à não percepção de bônus de produtividade, materiais didáticos, verbas para as unidades escolares etc.

Considerações finais

O discurso “único” dos organismos internacionais - artefato ideológico e sustentáculo auxiliar da contrarrevolução capitalista neoliberal - professa a “eficiência” do trabalho docente como vetor de mobilização de esforços em torno da intensificação dos movimentos de acumulação dual de capital e de apropriação repartida de excedente econômico nacional, ao passo que “funciona” como agente da solidificação e da adequação aos preceitos altamente meritocráticos da ordem social competitiva periférica. Para tanto, o professor deve objetivar-se de forma a incitar maior “qualificação” da mão-de-obra para o capital, promover a nova estrutura de sociabilidade burguesa, abdicar de aumentos relativamente constantes e gerais de sua renda, recertificar-se indefinidamente, aceitar como atribuição de seu cargo sua própria culpabilização pelos resultados e defender, internalizar e irradiar lutas afeitas com a esfera do imediatismo meritocrático, em detrimento de potenciais lutas coletivas. •

Referências Bibliográficas

- AGOSTINONE-WILSON, Faith. *Downsized Discourse: Classroom Management, Neoliberalism, and the Shaping of Correct Workplace Attitude*, 2006.
- BANCO MUNDIAL. *Workers in an integrating world*, 1995.
- CHESNAIS, François. *A Mundialização do Capital*, São Paulo: Ed. Xamã, 1996.
- FERNANDES, Florestan. *Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.
- _____. *A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica*. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1975.
- _____. *Brasil em Compasso de Espera*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.
- HARVEY, David. *The limits to capital*. Oxford: Basil Blackwell, 1982.
- _____. *Condição Pós-Moderna*. 18ª Edição; Edições Loyola; São Paulo, 2009.
- LIMA, Kátia. *Contra-Reforma na Educação Superior: de FHC a Lula*. São Paulo: Xamã, 2007.
- MÉSZÁROS, István. *Para além do Capital*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.
- SHIROMA, Eneida Oto. *Política Educacional*. – Rio de Janeiro: 4. ed. Lamparina, 2007.
- SWEEZY, Paul. *Teoria do desenvolvimento capitalista*. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1962.